

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESBALANCEAMENTO DE CORRENTE EM MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS

Bruna Carvalho Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Minas Gerais
Formiga, Brasil
ORCID: 0009-0007-7512-199X

Stéfany Evelyn Dias Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Minas Gerais
Formiga, Brasil
ORCID: 0009-0004-6714-409X

Marcus Vinicius de Paiva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Minas Gerais
Formiga, Brasil
ORCID: 0009-0003-6847-9409

Resumo - Os motores de indução trifásicos são amplamente utilizados na indústria para o acionamento de diversos processos. Para que ele funcione corretamente, é necessário protegê-los contra falhas que podem levar a danos permanentes. Os problemas mais comuns são o desbalanceamento de corrente, falta de fase e sobrecarga, que podem causar deterioração do isolamento das bobinas e até queima do motor. Dispositivos de proteção atuais, como relés de falta de fase, não são capazes de identificar falhas após o ponto em que se encontram instalados e esse fato pode ser determinante para a eficácia da proteção. Este trabalho propõe um dispositivo eletrônico de proteção que detecta desbalanceamentos, falta de fase e sobrecarga, independentemente do local de instalação do dispositivo, uma vez que se baseia na leitura dos valores de corrente nas fases, garantindo resultados eficazes. O dispositivo desenvolvido atingiu os resultados esperados, interrompendo o funcionamento do motor no momento da ocorrência das falhas monitoradas.

Palavras-Chave - Dispositivo de proteção. Motor de indução trifásico. Desbalanceamento de corrente elétrica

PROTECTION DEVICE AGAINST CURRENT UNBALANCE IN THREE-PHASE INDUCTION MOTORS

Abstract - Three-phase induction motors are widely used in industry for driving various processes. For it to work properly, it is necessary to protect them from failures that can lead to permanent damage. The most common problems are electric current unbalance, phase loss and overload, which can cause deterioration of the insulation of the coils and even the motor burnout. The current protection devices, such as phase fault relays, are not able to identify faults after the point at which they are installed and this fact can be decisive for the effectiveness of the protection. This work proposes an electronic protection device that detects unbalances,

phase loss and overload, regardless of the location of the device's installation, since it is based on the reading of the electric current values in the phases, ensuring effective results. The developed device achieved the expected results, interrupting the operation of the engine at the time of the fault occurrence.

Keywords - Protection device. Three-phase induction motor. Unbalance of electric current.

I. INTRODUÇÃO

O motor de indução trifásico é mais simples, possui alta confiabilidade e eficiência com manutenção mínima, boa resposta a variações de carga e tem baixo custo. Em razão disto, se tornou o tipo de motor mais utilizado no setor industrial [1]. Entretanto, mesmo com o seu bom funcionamento e a normalidade das atividades executadas, é necessário a realização de manutenções periódicas e o uso de dispositivos responsáveis pela proteção da máquina, visando inibir qualquer anomalia que prejudique sua vida útil e o bom funcionamento do sistema [2].

A causa mais comum de desbalanceamento de corrente em motores trifásicos é a falta de fase, que pode ser resultante de um fusível aberto, falhas em disjuntores, conexões mal executadas ou condutores danificados. Desbalanceamentos em outras cargas conectadas à mesma linha de alimentação também podem afetar o motor. Um outro fator de desbalanceamento de corrente é o desequilíbrio de tensão. Um desequilíbrio de tensão de 3,5% pode produzir um aumento de 25% ou mais na temperatura do motor devido ao aumento da corrente elétrica nas bobinas. Isso é resultado, principalmente, da sequência negativa produzida pelo desequilíbrio [3].

Atualmente existem no mercado relés que protegem os motores ou os sistemas de alimentação elétricos contra sobrecarga, falta de fase, falta de neutro, inversão da sequência de fase, subtensão, sobretensão, sejam estas funções disponíveis em dispositivos distintos ou integradas em um único dispositivo. Utilizando esses dispositivos,

quando houver uma dessas anomalias no sistema, o relé comuta sua saída para interromper a operação do motor ou processo a ser protegido [4].

Embora estes dispositivos sejam eficientes e muito utilizados no mercado, sua instalação deve ser realizada em um ponto adequado da instalação, normalmente, antes do contator de potência que alimenta o motor, impossibilitando a visualização de alguma anomalia após este ponto do sistema.

De uma forma geral, observa-se que o ponto de instalação do dispositivo de proteção influenciará na eficácia deste, uma vez que, problemas em conexões, rompimento de cabos, entre outras causas, poderão criar falhas que, na maioria das vezes, não conseguirão ser monitoradas devido ao princípio de funcionamento destes dispositivos.

Assim, este artigo tem por objetivo apresentar a proposta de um dispositivo de proteção contra desbalanceamento de corrente em motores de indução trifásicos, considerando o princípio de funcionamento de um circuito série, onde a corrente elétrica será a mesma em todo o sistema e será a variável monitorada. Com isso, este dispositivo conseguirá atuar independente do ponto da linha de alimentação em que se encontrar instalado.

Este artigo está dividido em cinco tópicos. O Tópico 1 apresenta uma breve introdução da proposta e os objetivos desta. O Tópico 2 apresenta os principais elementos que compõem o dispositivo proposto. No Tópico 3, aborda-se a metodologia, descrevendo as etapas do desenvolvimento até que fosse possível obter dispositivo em sua versão ideal. O Tópico 4 apresenta os resultados obtidos após os testes realizados com a versão final do dispositivo operando junto com o motor de indução trifásico. Por fim, o Tópico 5 finaliza este artigo, trazendo uma conclusão geral do trabalho.

II. DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS

A. Sensor de corrente

O sensor de corrente utilizado para o desenvolvimento do dispositivo foi o HMCT103C, que nada mais é que um transformador de corrente não invasivo que produz em seu enrolamento secundário uma corrente proporcional a corrente medida em seu enrolamento primário. Este sensor é super eficaz e preciso, sendo ideal para utilização com cargas que operem com corrente de até 5 A, proporcionando uma corrente de saída de 5 mA, valor mais facilmente suportado pelo circuito eletrônico. Para situações que exijam medição de correntes que ultrapassem esses valores, existem modelos de maior capacidade e podem, facilmente, serem adaptados ao projeto proposto [5].

B. Arduino Nano V3

O *Arduino Nano V3* é uma versão compacta das placas *Arduino*, semelhante ao *Arduino UNO* em termos de funcionalidades e configurações, mas com um tamanho reduzido. Isso se deve ao fato de seu microcontrolador *ATmega328P* estar na versão SMD. O *Arduino Nano* possui mais entradas analógicas disponíveis, sendo 8 no total, e

pode ser montado diretamente em uma *protoboard*. Além disso, ele não exige a seleção da tensão de operação, pois é capaz de detectar automaticamente a tensão e alternar para a fonte de alimentação adequada. O *Arduino Nano* inclui 14 entradas digitais, que podem ser usadas, tanto para entrada, quanto para saída de dados, operando a 5 V e com uma corrente máxima de 40 mA por pino [6].

C. Motor de indução Trifásico

O motor de indução trifásico, também conhecido como motor assíncrono, é um motor elétrico popular na indústria devido ao seu baixo custo, robustez, e simplicidade. Ele opera por indução eletromagnética, com um campo magnético girante gerado por três fases que induz corrente no rotor, criando-se então um torque eletromagnético que produz o movimento rotacional do rotor. Sua construção simples inclui um estator bobinado e um rotor também bobinado ou do tipo gaiola, o que reduz consideravelmente as intervenções para manutenção [7].

III. METODOLOGIA

Inicialmente, foram conduzidos testes para analisar o comportamento do motor perante um desbalanceamento de tensão. Para os referidos testes, foi utilizado um motor de indução trifásico do tipo gaiola, tensão de alimentação 220 V, potência nominal de 0,25 CV, corrente nominal de 1,11 A. O desbalanceamento da tensão foi aplicado ao motor operando em vazio, num primeiro momento, conectado em estrela. Em seguida, o procedimento foi realizado com o motor conectado em delta. Também foram realizados testes para verificação do comportamento do motor na ocorrência de uma falta de fase. Esta condição foi analisada em duas situações: falta de fase na partida do motor e falta de fase durante a operação do motor. Com base nos dados obtidos, foi possível entender a resposta do motor em diferentes condições, identificar os melhores e piores cenários de variações de corrente e tensão, e correlacionar essas variações com a influência da temperatura no motor em função da resistência elétrica das bobinas.

Para a simulação da proposta inicial do protótipo, foi utilizada a plataforma *Tinkercad*, programa desenvolvido pela *Autodesk* para modelagem e simulação online e gratuita de circuitos elétricos. Essa plataforma possibilitou analisar a melhor maneira de prosseguir com o desenvolvimento do dispositivo. Para a simulação inicial, foi escolhido o *Arduino UNO* para o controle do sistema, um relé SPDT para energização da carga, potenciômetros para simular o desbalanceamento de corrente e a falta de fase e *LEDs* para sinalizar o status da falha.

Após a obtenção de resultados positivos na simulação utilizando o *Tinkercad*, para a montagem prática foram realizadas alguns ajustes no circuito simulado, como a adição de resistores e capacitores, sensores de corrente e a substituição do *Arduino UNO* pelo *Arduino NANO*, visando obter um dispositivo mais compacto.

Com a inclusão dos sensores de corrente, foi necessário ajustar o código para lidar com essas variáveis analógicas e realizar uma calibração para alinhar os valores medidos pelo amperímetro com os da simulação. Além disso, foi incorporada uma análise de sobrecarga ao código

para tornar o dispositivo mais completo e eficiente.

Com isso, foi possível obter um circuito mais próximo do desejável.

O fluxograma na Figura 1 apresenta a maneira em que a lógica do código criado funciona.

Figura 1: Fluxograma do funcionamento do dispositivo.

Após a leitura dos valores de corrente, caso haja falta de fase, desbalanceamento ou sobrecarga o dispositivo irá atuar, desenergizando o contator de potência e, consequentemente, desligando o motor, sinalizando através de um led qual defeito causou a atuação da proteção. Caso as medições ocorram sem anomalias, o dispositivo não irá atuar e o motor continuará funcionando normalmente.

IV. RESULTADOS

Nos testes iniciais, foi observado que a conexão do motor afeta diretamente no da corrente nas fases. A conexão em triângulo resulta em uma corrente maior em comparação com a conexão em estrela. Além disso, constatou-se que o pior cenário para o motor é a partida com falta de fase. Neste cenário, o motor não consegue partir e a corrente para o motor, nas duas fases ativas, se elevou para 4 vezes o valor da corrente nominal.

Outra observação importante ao longo dos testes realizados foi a variação da corrente ao longo do tempo em função da resistência do estator (efeito da temperatura) durante a falta de fase, tanto na partida quanto em regime, para as conexões em estrela e triângulo. Com base nos resultados obtidos, foi possível traçar as curvas da variação da corrente vs tempo, apresentadas nas figuras 2 e 3.

Figura 2 - Corrente vs Tempo (Ligação Estrela)

Figura 3 - Corrente vs Tempo (Ligação Triângulo)

A partir das curvas, confirma-se que a corrente elétrica do motor diminui com o tempo e tal comportamento ocorre em função do aumento da resistência elétrica das bobinas do estator, e esta resistência elétrica se eleva devido ao aumento da temperatura do motor. Estes valores se modificaram rapidamente, fazendo com que, em poucos segundos, houvesse a iminência de queima das bobinas.

Após os testes, foi simulado na plataforma *Tinkercad* o circuito da Figura 4, com o intuito de verificar apenas a lógica do desbalanceamento de corrente e falta de fase.

Figura 4 - Circuito simulado no *Tinkercad*.

Com a lógica funcionando corretamente, foi necessário adicionar alguns componentes para complementar o circuito e fazer a compatibilização da leitura do sensor de

corrente com a entrada analógica do *Arduino* e permitir o correto acionamento do relé a partir da saída digital. Foi utilizado o *software* Proteus para ilustrar a montagem, que se aproxima da configuração física final do circuito eletrônico, conforme mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Circuito montado no Proteus.

Finalmente, montou-se o dispositivo mostrado na Figura 4, que inclui um sensor de corrente para cada fase, um divisor de tensão e *offset* (composto por resistores e capacitores) para cada fase. O código do *Arduino* também foi ajustado para essa configuração. A Figura 6 apresenta o circuito montado em *proto-board* para a realização dos testes de funcionalidade do protótipo.

Figura 6 - Versão final do circuito do Dispositivo de Proteção.

A Figura 7 apresenta o circuito montado em *proto-board* para a continuidade dos testes de funcionalidade do protótipo a partir da adição da rotina de análise de sobrecarga no motor.

Figura 7 - Adição da análise de sobrecarga

Nos testes do dispositivo operando junto ao motor, foram aplicadas as três condições de falha, sobrecarga, desbalanceamento de corrente e falta de fase. Em todas as condições o dispositivo atuou da forma desejada e com tempo de resposta satisfatório, tendo garantido a desativação do motor rapidamente, comprovando a eficácia do projeto. A Figura 8 exibe a conexão do dispositivo ao motor.

Figura 8 - Dispositivo conectado ao MIT.

V. CONCLUSÕES

Como dito anteriormente, o motor de indução trifásico é crucial para a operação industrial devido à sua robustez e confiabilidade. Para garantir seu desempenho ideal e longevidade, é fundamental implementar uma proteção eficaz. Problemas como desbalanceamento de corrente, falta de fase e sobrecarga podem causar um aumento significativo da temperatura no motor, levando à degradação dos enrolamentos, redução da eficiência e, em casos extremos, a queima do motor.

O dispositivo de proteção desenvolvido, baseado na análise da corrente do motor, demonstrou ser altamente eficaz. Devido a sua característica de funcionamento, ele permite a detecção das falhas do sistema em qualquer ponto da linha de alimentação do motor. Os testes realizados confirmaram que o pior cenário ocorre quando o motor opera com falta de fase na partida com conexão em

triângulo, resultando em um aumento mais acentuado da corrente e maior risco de sobrecarga e aquecimento.

Com base nos resultados obtidos, o dispositivo provou sua eficácia ao monitorar continuamente as correntes e garantir medidas preventivas apropriadas. Essa abordagem não apenas previne danos relacionados ao aumento da temperatura, mas também permite uma operação segura e eficiente do motor. Portanto, o artigo desenvolvido validou a funcionalidade do dispositivo de proteção, confirmando sua capacidade de proteger o motor de indução trifásico e garantir a integridade e confiabilidade do sistema industrial.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem ao professor Marcus Vinícius de Paiva, pelo auxílio prestado no desenvolvimento deste projeto e artigo. E ao Instituto Federal de Minas Gerais, campus Formiga, pela disponibilização do uso dos laboratórios e materiais.

REFERÊNCIAS

- [1] Eletrobrás *et al.*, "Motor elétrico: guia básico." Brasília: IEL/NC, 2009. Disponível em: <https://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/04/22/6281/Motor_eletrico.pdf>. Acesso em: 04 de julho de 2024.
- [2] H.C. Barbosa *et al.*, "Uma metodologia experimental didática para análise de desequilíbrios de tensão e corrente em um motor de indução protegido por relé numérico," Instituto de Ciências Tecnológicas, Universidade Federal de Itajubá – Campus de Itabira, Itabira, Brasil. Disponível em: <<https://doi.org/10.48011/sbse.v1i1.2276>>. Acesso em: 15 de julho de 2024.
- [3] E. Csanyi, "Protection of Three-Phase motors from unbalance (loss of phase and phase rotation)," *Electrical Engineering Portal*, 2020. Disponível em: <<https://electrical-engineering-portal.com/protection-three-phase-motors-from-unbalance-phase-loss-rotation>>. Acesso em: 15 de julho de 2024.
- [4] WEG, "Relés Protetores RPW". Disponível em: <https://www.weg.net/catalog/weg/LC/pt/Controls/Rel%C3%A9s-Eletr%C3%B4nicos/Linha-22%2C5-mm/RPW---Rel%C3%A9s-Protetores/Rel%C3%A9s-Protetores-RPW/p/MKT_WDC_GLOBAL_PROTECTIVE_RELAY_RPW>. Acesso em: 15 de julho de 2024.
- [5] Tiggercomp. "Sensor de Corrente AC HWCT 5A." *Tiggercomp*. [Online]. Disponível em: <<https://tiggercomp.com.br/novaloja2/sensor-de-corrente-ac-hwct-5a?srsltid=AfmBOoraKzmtWy0GsUNcMpt0t6pyJ-hLd21GtYqhpeLVGxWjoytpHF23>>. Acesso em: 15 de julho de 2024.
- [6] Curto Circuito, "Arduino Nano V3 - Cabo USB." Disponível em: <<https://curtocircuito.com.br/arduino-nano-v3-com-cabo-usb.html?srsltid=AfmBOor95OMvM7X9VRSSbD33mK1PpHJJcmdD8qndD3Y9t6U0JZgj>>. Acesso em: 15 de julho de 2024.
- [7] P. H. O. Rezende e M. I. Samesima, "Efeitos do desequilíbrio de tensões de suprimentos nos motores de indução trifásicos.", *Horizonte Científico*, vol. 6, n.º. 2, fev. 2013. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/issue/view/819>>. Acesso em: 15 de julho de 2024.